

PROCESSOS GERENCIAIS DE RECRUTAMENTO: O SURDO NO MERCADO DE TRABALHO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834526

Luana Tapajós Feio (UFRA)
Graduanda do curso de Letras-Libras
tapajosfeio@hotmail.com

Dra. Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino
Doutora em Linguística e Língua Portuguesa
ana.guimbal@ufra.edu.br

Resumo: Este estudo aborda os aspectos que norteiam a inclusão do Surdo no mercado de trabalho formal, refletindo acerca dos processos gerenciais para preenchimento das vagas de emprego que ocorrem para ele em detrimento aos outros candidatos. A sociedade brasileira, composta majoritariamente por ouvintes, ainda apresenta forte resistência em reconhecer a Cultura Surda e, assim, essa comunidade vivencia o preconceito e a discriminação, tornando a sua existência no mundo do trabalho um desafio. O objetivo geral deste estudo consistiu em investigar o processo gerencial de recrutamento e seleção que ocorre mediante a contratação do Surdo em uma empresa. Em relação aos objetivos específicos, buscou avaliar se as empresas estão preparadas para receber este funcionário, além de compreender quais as dificuldades e desafios enfrentados pelo Surdo no desenvolvimento do seu trabalho. A pesquisa escolhida para este estudo caracteriza-se pela abordagem qualitativa, do tipo básica, descritiva, por meio de um estudo de caso. As informações foram coletadas a partir de uma entrevista previamente organizada, aplicada ao Surdo funcionário de uma empresa do ramo varejista de Belém (PA). A entrevista foi traduzida pelo método simultâneo. Os dados coletados permitiram observar que o gerenciamento dos processos de recrutamento e seleção necessitam melhorar na capacitação e no aprimoramento da aprendizagem com relação à Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com relação à empresa, os dados evidenciaram que ela precisa estar preparada para receber o Surdo. Percebeu-se que ainda há muito o que avançar em termos de adaptabilidade, acessibilidade e inclusão. No que se refere às dificuldades e desafios enfrentados pelo Surdo, a barreira comunicacional e o capacitismo se encontram como sendo os mais complexos. A inclusão do Surdo no mercado de trabalho formal é garantida por lei e deve ser efetiva para que este sujeito desempenhe seu pleno papel social e seja reconhecido como cidadão.

Palavras-chave: acessibilidade; inclusão; Libras.